

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

No2
MAXSUS SON

BAKALAVR TALABALARINING MAQOLALARI TO'PLAMI

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2026

IQTISODIYOT&TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

*Elektron nashr.
2026-yil, mart.*

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor

Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati

Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari

Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor

Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor

Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)

Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.

Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari

Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i

Buzrukhonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi

Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.

Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)

Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)

Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)

Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari

Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.

Abdukarimova Dinara Rustamxanovna, bank-moliya akademiyasi professori, DSc., professor.

Ikramov Murod Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

- Salimov Okil Umrzokovich**, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjayevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow))
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.
Abdukaramova Dinara Rustamkhanovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Ikramov Murod Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Geografiya fanlari doktori, professori
Umirzoqov Ja'sur Artiqboy o'g'li, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Zebo Kuldasheva, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Doctor of Geographical Sciences, Professor
Umirzokov Jasur Artiqboy ugli, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor
Zebo Kuldasheva, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

XODIMLARNING EMOTSIONAL INTELLEKTI, KORPORATIV MADANIYAT VA MEHNAT UNUMDORLIGI O'RTASIDAGI UZVIY BOG'LIQLIKNI CHUQUR TAHLIL QILISH.....	8
Shoabdurashidova Mahina Jaxongir qizi, Ibroximov Ilxomjon Shavkatjon o'g'li	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA ESG TAMOYILLARI INTEGRATSIYASI ORQALI KORXONALAR BARQAROR IQTISODIY RIVOJLANISHINI TA'MINLASH.....	15
Jolg'ashova Nozima Mansurovna, T.D. Mamatkulov	
АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН	21
Давлетова Адиля Азатбаевна, Сапаев Дилшод Хушнудович	
XIZMAT KO'RSATISH KORXONALARI FAOLIYATI RIVOJLANISHI IQTISODIY O'SISHNING OMILI.....	27
Jumaniyazov Rashid Azamatovich, Ismailov Baxit Abdireymovich	
“LOKOMOTIV” MEHMONXONASI ZAMONAVIY SHAROITLARDI XUSUSIYATLARI VA RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI.....	31
Masharipov O'rolbek Ozod o'g'li, Khodjaeva Nodiraxon Abdurashidovna	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI SOLIQ TIZIMINING SHAKLLANISHI VA RIVOJLANISH BOSQICHLARI.....	36
Boybosinova Shaxlo Meles qizi, Ostonov Muhridin Bahriddin o'g'li	
AUDITORLIK TEKSHIRUVI JARAYONIDA AUDITORLIK DALILLARINI TO'PLASH VA BAHOLASH USLUBIYOTINI TAKOMILLASHTIRISH.....	44
Qodirjonov Dilshodjon Qosimjon o'g'li, Xolmirzayev Ulug'bek	
BUXGALTERIYA HISOBINI RAQAMLASHTIRISH SHAROITIDA MOLIYAVIY NAZORAT TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH.....	49
Igamberdieva Kunduz Ergashevna, O'razova Marjona Valiboy qizi	
ВЛИЯНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ НА ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ.....	55
Камилова Наргиза Абдукажоровна, Давронов Дониёрбек Заррухович	
ANALYSIS OF OUR COUNTRY'S POSSIBILITIES FOR ACCESS TO THE SEA THROUGH THE KABUL CORRIDOR.....	61
Khuzhamov Babur, Khudoyberdiev Diyorbek, Jumaboev Bekzod	
O'ZBEKISTONDA ESK.UZ TIZIMINI JORIY ETISHNING IQTISODIY SAMARADORLIGI VA ISTIQBOLLARI	69
M.J.Nurmetova, Baxtyorov Ahadbek Doniyor o'g'li	
O'ZBEKISTONDA KRIPTOVALYUTALARNING JORIY FOYDALANISHINI TAHLIL QILISH.....	77
Qobilova N. Q., Normurodov X. E.	
MOLIYAVIY RISKLAR VA ULARNI XALQARO MIQYOSDA BOSHQARISH USULLARI.....	83
Toirov Bobur G'ofir o'g'li, F.U.Umarov	
SUN'IY INTELEKTNING INSON ONGIGA VA DAVLAT KORXONALARINI RAQAMLASHTIRISHGA TA'SIRI.....	90
Uskanboyev Temurbek Ismoil o'g'li, F.U.Umarov	
IQTISODIYOT TARMOQLARI YUKLARINI TASHISHNI TASHKIL ETISH.....	97
Ne'matov Husniddin Alijon o'g'li, Maxmudov Abrorxon Axmadxonovich	

TARIXIY OBIDALAR ASOSIDA MADANIY TURIZMNI RIVOJLANTIRISH.....	102
Boltaboyeva Maqsuda Matjonboy qizi, Maxmudov Abrorxon Axmadxonovich	
TURIZMNI RIVOJLANTIRISHDA INTERNET VA IJTIMOY TARMOQLARNING ROLI.....	105
Abdumutalova Shahzoda Yodgorjon qizi, Maxmudov Abrorxon Axmadxonovich	
ФИНАНСИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ ЗА СЧЕТ ИНВЕСТИЦИОННЫХ И ПАЕВЫХ ФОНДОВ	109
Дилшод Насиров, Сухроб Хайитов, Самира Каримова	

ФИНАНСИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ ЗА СЧЕТ ИНВЕСТИЦИОННЫХ И ПАЕВЫХ ФОНДОВ

Дилшод Насиров

Самаркандский институт экономики и сервиса,
старший преподаватель кафедры «Инвестиции и инновации»

Сухроб Хайитов

студент Самаркандского института экономики и сервиса

Самира Каримова

студент Самаркандского института экономики и сервиса

Аннотация: В данной научной статье рассматриваются роль, экономическая сущность и эффективность инвестиционных и паевых фондов в финансировании инвестиционных проектов. Особое внимание уделяется преимуществам данных механизмов финансирования, их значению в диверсификации инвестиционных рисков, а также развитию рынка капитала.

В ходе исследования анализируется зарубежный опыт функционирования инвестиционных фондов и возможности его применения. В статье разработаны научно обоснованные предложения и рекомендации по совершенствованию финансирования инвестиционных проектов через инвестиционные и паевые фонды.

Ключевые слова: инвестиционные фонды, паевые фонды, инвестиционные проекты, финансирование, рынок капитала, диверсификация, управление рисками, инвестиционная деятельность, финансовые инструменты, фондовый рынок.

Annotatsiya: Mazkur ilmiy maqolada investitsiya va pay fondlarining investitsiya loyihalarini moliyalashtirishdagi roli, iqtisodiy mohiyati hamda samaradorligi yoritilgan. Ushbu moliyalashtirish mexanizmlarining afzalliklari, investitsiya risklarini diversifikatsiya qilishdagi ahamiyati va kapital bozorini rivojlantirishdagi o'rni alohida e'tibor markazida bo'lgan.

Tadqiqot davomida investitsiya fondlarining xorijiy tajribasi va uni qo'llash imkoniyatlari tahlil qilingan. Maqolada investitsiya loyihalarini investitsiya va pay fondlari orqali moliyalashtirishni takomillashtirish bo'yicha ilmiy asoslangan taklif va tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: investitsiya fondlari, pay fondlari, investitsiya loyihalari, moliyalashtirish, kapital bozori, diversifikatsiya, risklarni boshqarish, investitsiya faoliyati, moliyaviy instrumentlar, fond bozori.

Abstract: This scientific article examines the role, economic essence, and efficiency of investment and mutual funds in financing investment projects. Particular attention is paid to the advantages of these financing mechanisms, their importance in the diversification of investment risks, and their contribution to the development of the capital market.

The study analyzes international experience in the functioning of investment funds and explores the possibilities of its application. The article develops scientifically grounded proposals and recommendations for improving the financing of investment projects through investment and mutual funds.

Key words: investment funds, mutual funds, investment projects, financing, capital market, diversification, risk management, investment activity, financial instruments, stock market.

ВВЕДЕНИЕ

В условиях углубления процессов глобализации мировой экономики и усиления конкуренции за ограниченные инвестиционные ресурсы особую актуальность приобретает формирование эффективных механизмов финансирования инвестиционных проектов. В современных условиях устойчивый

экономический рост во многом определяется способностью национальной экономики привлекать и эффективно использовать инвестиционные ресурсы, направленные на реализацию стратегически важных проектов [13]. При этом традиционные источники финансирования, такие как банковские кредиты и бюджетные средства, не всегда обеспечивают достаточный объем долгосрочных инвестиций, особенно в условиях ограниченности финансовых ресурсов и повышения уровня финансовых рисков [14].

В этой связи возрастает роль альтернативных финансовых инструментов, способных обеспечить мобилизацию капитала и его перераспределение в наиболее эффективные сферы экономики. Одними из таких инструментов являются инвестиционные и паевые фонды, которые выступают важным элементом современной финансовой системы. Они аккумулируют средства широкого круга инвесторов и направляют их в различные финансовые активы и инвестиционные проекты, обеспечивая тем самым эффективное распределение капитала [10].

Особое значение инвестиционных и паевых фондов заключается в их способности обеспечивать диверсификацию инвестиционного портфеля, что позволяет существенно снизить уровень инвестиционных рисков и повысить устойчивость финансовых вложений [9]. Кроме того, данные фонды способствуют повышению доступности инвестиций для населения, расширяя возможности участия частных инвесторов в инвестиционных процессах. Это, в свою очередь, стимулирует развитие финансовых рынков и способствует формированию инвестиционной культуры в обществе [2].

Следует отметить, что инвестиционные фонды играют важную роль в развитии фондового рынка, являясь институциональными инвесторами, способствующими увеличению ликвидности и капитализации рынка ценных бумаг. Их деятельность способствует внедрению современных финансовых инструментов и повышению прозрачности финансовых операций, что является важным фактором устойчивого развития экономики [6].

Особую актуальность рассматриваемая проблема приобретает для развивающихся стран, в том числе Республики Узбекистан, где наблюдается необходимость активизации инвестиционной деятельности и привлечения долгосрочного капитала. В условиях трансформации экономики и перехода к рыночным механизмам хозяйствования инвестиционные и паевые фонды могут стать эффективным инструментом финансирования инфраструктурных, инновационных и социально значимых проектов [4]. При этом использование международного опыта в данной сфере позволяет повысить эффективность функционирования инвестиционных фондов и адаптировать лучшие практики к национальным условиям [7].

Несмотря на значительное внимание, уделяемое вопросам инвестиционной деятельности в научной литературе, ряд аспектов, связанных с финансированием инвестиционных проектов за счет инвестиционных и паевых фондов, остается недостаточно изученным. В частности, требуют дальнейшего исследования вопросы повышения эффективности управления инвестиционными фондами, совершенствования механизмов их регулирования, а также оптимизации структуры инвестиционного портфеля с учетом современных экономических условий [3].

Актуальность темы исследования обусловлена необходимостью разработки научно обоснованных подходов к совершенствованию механизмов финансирования инвестиционных проектов за счет инвестиционных и паевых фондов, а также повышением их роли в обеспечении устойчивого экономического развития. В условиях Узбекистана развитие инвестиционных фондов рассматривается как одно из приоритетных направлений экономической политики, направленной на формирование эффективного финансового рынка и привлечение инвестиций в реальный сектор экономики [1].

Целью данного исследования является комплексное изучение теоретических и практических аспектов финансирования инвестиционных проектов за счет инвестиционных и паевых фондов, а также разработка рекомендаций по повышению эффективности их функционирования. Для достижения поставленной цели в работе решаются следующие задачи: исследование экономической сущности инвестиционных и паевых фондов, анализ их роли в инвестиционной деятельности, изучение зарубежного опыта и разработка практических рекомендаций по совершенствованию механизмов финансирования инвестиционных проектов.

Таким образом, развитие инвестиционных и паевых фондов является важным направлением повышения эффективности инвестиционной деятельности, расширения источников финансирования и обеспечения устойчивого экономического роста в условиях современной экономики [5].

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

В современной экономической литературе вопросам финансирования инвестиционных проектов и роли инвестиционных и паевых фондов уделяется значительное внимание. Исследования показывают,

Метод логического обобщения был использован при формулировании выводов и разработке научно обоснованных предложений по совершенствованию механизмов финансирования инвестиционных проектов за счет инвестиционных и паевых фондов. Кроме того, элементы прогнозного анализа позволили определить перспективные направления развития инвестиционных фондов в условиях трансформации экономики.

Информационную базу исследования составили научные труды отечественных и зарубежных ученых, аналитические отчеты международных организаций, а также данные финансовых институтов и статистических органов.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Современная практика показывает, что инвестиционные и паевые фонды являются одним из наиболее эффективных инструментов финансирования инвестиционных проектов. Их развитие напрямую связано с уровнем развития фондового рынка и институциональной среды.

В целях анализа роли инвестиционных фондов в финансировании инвестиционных проектов рассмотрим сравнительную характеристику различных источников финансирования:

Таблица 1. Сравнительный анализ источников финансирования инвестиционных проектов¹

Показатели	Банковское кредитование	Государственное финансирование	Инвестиционные и паевые фонды
Срок финансирования	Кратко- и среднесрочный	Средне- и долгосрочный	Долгосрочный
Стоимость капитала	Высокая	Средняя	Относительно низкая
Уровень риска	Средний	Низкий	Диверсифицированный
Доступность	Ограниченная	Ограниченная	Высокая
Гибкость финансирования	Низкая	Средняя	Высокая
Диверсификация	Отсутствует	Частичная	Высокая

Анализ данных таблицы показывает, что инвестиционные и паевые фонды обладают рядом существенных преимуществ по сравнению с традиционными источниками финансирования. В частности, они обеспечивают более высокий уровень диверсификации рисков и гибкость в управлении инвестиционными ресурсами, что особенно важно в условиях нестабильной экономической среды [9].

Кроме того, инвестиционные фонды позволяют привлекать средства широкого круга инвесторов, включая население и институциональных инвесторов, что значительно расширяет финансовую базу инвестиционной деятельности. Это подтверждается исследованиями, согласно которым развитие инвестиционных фондов способствует увеличению объема инвестиций и росту капитализации фондового рынка [2].

В условиях Узбекистана развитие инвестиционных фондов находится на стадии активного формирования. По данным аналитических отчетов, в последние годы наблюдается рост инвестиционной активности и постепенное развитие инфраструктуры фондового рынка [6]. Однако уровень участия инвестиционных фондов в финансировании крупных инвестиционных проектов пока остается недостаточным.

Для более наглядного представления роли инвестиционных фондов рассмотрим их основные преимущества:

Основные преимущества инвестиционных и паевых фондов:

- диверсификация инвестиционного портфеля и снижение рисков;
- доступность инвестиций для широкого круга инвесторов;
- профессиональное управление активами;
- повышение ликвидности финансовых инструментов;
- привлечение долгосрочного капитала;
- развитие фондового рынка и финансовой инфраструктуры.

¹ составлено автором на основе анализа научной литературы

Проведенный анализ показывает, что инвестиционные и паевые фонды обладают значительным потенциалом в финансировании инвестиционных проектов, особенно в условиях ограниченности традиционных источников финансирования. Вместе с тем, для повышения эффективности их функционирования необходимо совершенствование нормативно-правовой базы, развитие институциональной инфраструктуры и внедрение современных финансовых технологий [4; 7].

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Проведённое исследование показало, что инвестиционные и паевые фонды являются важным инструментом финансирования инвестиционных проектов, способствующим эффективному перераспределению финансовых ресурсов и обеспечению устойчивого экономического роста. В условиях ограниченности традиционных источников финансирования их роль в привлечении долгосрочного капитала значительно возрастает.

В ходе исследования установлено, что инвестиционные фонды обладают рядом существенных преимуществ, включая диверсификацию инвестиционных рисков, доступность для широкого круга инвесторов, профессиональное управление активами и высокую гибкость в принятии инвестиционных решений. Эти характеристики делают их эффективным механизмом финансирования как крупных инфраструктурных, так и инновационных проектов.

Вместе с тем анализ показал, что в условиях Республики Узбекистан потенциал инвестиционных и паевых фондов используется не в полной мере. Основными сдерживающими факторами являются недостаточный уровень развития фондового рынка, ограниченность финансовых инструментов, низкая инвестиционная активность населения, а также несовершенство нормативно-правовой базы.

В целях повышения эффективности финансирования инвестиционных проектов за счет инвестиционных и паевых фондов предлагается:

- совершенствование нормативно-правовой базы, регулирующей деятельность инвестиционных и паевых фондов, с учетом международных стандартов;
- развитие институциональной инфраструктуры фондового рынка, включая создание новых финансовых инструментов и механизмов инвестирования;
- стимулирование участия населения и частных инвесторов в инвестиционных фондах посредством повышения финансовой грамотности;
- внедрение современных цифровых технологий, включая элементы искусственного интеллекта и блокчейн-технологий, в процессы управления инвестиционными фондами;
- расширение практики государственно-частного партнерства с использованием инвестиционных фондов как инструмента финансирования крупных проектов;
- активное использование зарубежного опыта и привлечение иностранных инвесторов для развития национального инвестиционного рынка.

Таким образом, развитие инвестиционных и паевых фондов является одним из ключевых направлений повышения эффективности инвестиционной деятельности и формирования устойчивой финансовой системы. Реализация предложенных мер позволит увеличить объем привлекаемых инвестиций, повысить эффективность их использования и обеспечить долгосрочное экономическое развитие страны.

Список использованной литературы

1. Аманова Д.О. Научно-теоретические и организационно-правовые основы финансирования инвестиционной деятельности // *American Journal of Business Management, Economics and Banking*. – 2025.
2. Махмудов С.Б., Жомуродов К. Процессы интеграции в международные финансовые рынки в развитии фондового рынка Узбекистана // *International Journal of Artificial Intelligence for Digital Marketing*. – 2024.
3. Турғунович С.Т. Пути совершенствования механизмов привлечения иностранных инвестиций в регионы Узбекистана // *Scientific Journal*. – 2023.
4. OECD. Дорожная карта реформ политики устойчивых инвестиций в Узбекистане. – Париж: OECD Publishing, 2025.
5. U.S. Department of State. Инвестиционный климат Узбекистана: отчет за 2024 год. – Вашингтон, 2024.
6. Центральный банк Республики Узбекистан. Отчет о финансовой стабильности (I полугодие 2024 г.). – Ташкент, 2024.
7. PwC. Инвестиционный гид по Узбекистану 2025. – Ташкент, 2025.
8. Invexi Research. Инвестиции в основной капитал Республики Узбекистан в 2024 году. – 2025.
9. Mushunje, L. Распространение информации и эффективность паевых фондов: математическое моделирование // *arxiv*. – 2023.
10. Burlacu, R., Fontaine, P., & Jimenez-Garcès, S. Паевые инвестиционные фонды и поведение инвесторов на фондовом рынке // *arxiv*. – 2022.

11. Kashyap, R. Демократизация управления капиталом: блокчейн-протоколы в паевых инвестиционных фондах // arXiv. – 2024.
12. Kanaparthi, V. Применение искусственного интеллекта и машинного обучения в финансовых услугах: библиометрический анализ // arXiv. – 2024.
13. World Bank. Глобальные тенденции инвестиций и механизмы финансирования. – Вашингтон, 2023.
14. IMF. Инвестиционные фонды и развитие рынков капитала в развивающихся экономиках. – Вашингтон, 2022.
15. IT Park Uzbekistan. Развитие венчурного финансирования и инвестиционных фондов в Узбекистане. – Ташкент, 2024.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2-Maxsus son. Bakalavr talabalarining maqolalari to'plami

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>